

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR UCHUN MILLIY MUSIQIY CHOLG'ULARNING TARBIYAVIY AHAMIYATI

Maxkamova Gulchehra Olimboy qizi

TAFU Pedagogika fakulteti

Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14763897>

Annotatsiya: Ushbu maqola maktabgacha yoshdagi bolalar uchun milliy musiqiy cholg'ularning tarbiyaviy ahamiyati, bolalarda milliy musiqiy cholg'ularning musiqiy didi, madaniyati, etika va estetikasining rivojlanishiga ta'siri hamda maqolada o'zbek milliy cholg'u sozlarining shakl – tuzilishi va ko'rinishi bilan bog'liq tomonlari, ijro uslublari borasida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: milliy cholg'u, musiqiy asar, tanbur, dutor, sato, rubob, ud, nay, surnay, qo'shnay, karnay, g'ijjak, chang, qonun, doira, nog'ora, changqo'biz, sibizg'i, safoil.

Maktabgacha ta'lim muassasalaridagi musiqa ta'lim-tarbiyasining maqsad va vazifalarining ahamiyati musiqa madaniy hayotimizda keng o'rin tutgan, inson shaxsiyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadigan san'at turidir. Musiqa tarbiyasi, nafosat tarbiyasining asosiy va murakkab qirralaridan biri bo'lib, atrofdagi go'zal narsalarni to'g'ri idrok etishga va qadrlashga o'rgatadi. Musiqa insonni yuksak did bilan qurollantiradi va ma'naviy dunyoqarashini shakllantiradi. Musiqa inson hissiyotiga kuchli ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lib, bolajonlarni nafosat olamiga olib kirish va g'oyaviy-axloqiy tarbiyalashning muhim vositasidir. Milliy madaniyatimiz bobokaloni Abu-Nasir al-Forobiy «Bu fan tanning sog'ligi uchun foydalidir» degan edi. Musiqa insonga tez ta'sir etuvchi emotsional hissiyotni faol rivojlantiruvchi vositadir. Inson musiqa bilan ona allasi orqali tanishib, umrbod musiqadan zavq topadi va madad oladi. Musiqa inson ruhiyatining ajralmas qismi bo'lib hisoblanadi. Musiqadan turli ozuqa olish uchun inson yuksak madaniyatli, sof qalb egasi, go'zallikni his eta oladigan, o'z kasbiga, ona Vataniga mehr qo'ygan bo'lishi kerak. Shu bois bolalarda inson ma'naviyatining tarkibiy qismi bo'lgan musiqa madaniyatini tarbiyalash, musiqa tarbiyasining bosh maqsadi bo'lib turadi.

Maktabgacha ta'lim - uzluksiz ta'lim tizimining boshlang'ich bosqichi ekan, demak, ta'lim tizimini yanada rivojlantirishni aynan maktabgacha ta'limdan boshlash lozimligi ko'p bora uqtilmoqda. Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 13-maydagi 391-son "Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida" gi qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq ko'plab samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, maktabgacha ta'lim tashkilotlari yangidan rekonstruksiya qilindi, xususiy maktabgacha ta'lim tashkilotlari qurildi, zamonaviy jihozlar bilan ta'minlandi, ta'lim-tarbiya berish jarayoni jadallashdi, yangi o'quv dasturlari ishlab chiqildi, maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlariga jalb qilish samaradorligi oshirildi. Buning hammasi kelajak avlodning yaxshi ta'lim tarbiya olishi uchun. Ammo maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni aqlan ham ma'nan rivojlanishiga sabab bo'lishi uchun milliy cholg'ularimizning yo'qligi, bugungi kunga kelib ko'plab maktabgacha ta'lim tashkilotlarida musiqa mashg'ulotlari musiqiy cholg'ularisiz olib borilayotganligini mavzuning dolzarbligidir.

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun milliy musiqiy cholg'ularning tarbiyaviy ahamiyati juda katta hisoblanadi. Kichkintoylarning musiqiy uquv va qobiliyatlari quyidagi faoliyatlardan iborat:

- ✓ musiqiy uquvi, musiqiy tovushlar baland-pastligini his etish qobiliyati ya'ni zarbli cholg'ularimiz va chertib ijro qilinadigan cholg'ularimiz orqali tovushlarni baland pastligini bolalarga his qildirishimiz mumkin;
- ✓ tembr uquvi, musiqiy tovushlarni bir-biridan farq qilish ya'ni har xil milliy musiqiy cholg'ularni ijro qilib berish orqali bolalarda tovushlarni bir biridan farqlay olish uquvini rivojlantirish mumkin.
- ✓ ritm tuyg'usi, musiqaga mos harakat bajarish, ya'ni marsh harkterdagi musiqalarga qashqar rubobi, buben, nog'ora cholg'ulari orqali musiqani xarakterini ko'rsatib berishimiz mumkin va bolajonlarimizga ritm hissini ko'rsatib berishimiz mumkin.

Musiqa o'qituvchisining ijodkorligi shundaki, u mashg'ulotlarni olib borish uchun senariy muallifi, uning ijrochisi va rejissyori sifatida ish tutadi. Shu bois musiqa darsi san'at darsi deyiladi. Maktabgacha

ta'lim tashkilotida musiqa to'garagi rahbarining faoliyat miqyosi kengdir. Mashg'ulotlardan tashqari musiqa tarbiyasi turlarini tashkil etish va boshqarish, maktabda musiqa tarbiyasining ommaviy shakllarini (san'atkorlar bilan uchrashuvlar, leksiya-konsertlar, shoirlar bilan uchrashuvlar, ko'rik tanlovlari, bayramlarni) uyushtirish bilan bir qatorda milliy musiqiy cholg'ularni kichik gurhlardan boshlab tanishtirib borish lozim. Tayyorlov guruhlarda esa bolajonlar har xil cholg'ularni o'ganishga qiziq boshlaydi. Shu bilan birga, muassasadan tashqari musiqa tarbiyasi markazlari (bolalar musiqa maktablari, o'quvchilar saroylari, bolalar teatri) bilan aloqada bo'lib, iqtidorli bolalarni ularga jalb etish va ularning faoliyatini bog'cha hayotida qo'llash ham musiqa rahbarining zimmasidadir. Musiqa ta'limini shartli ravishda ikki bosqichga bo'lish mumkin. Birinchisi, tayyorlov bosqichi. Bundan ko'zlanadigan asosiy maqsad – bolalarning musiqa o'quvini o'stirishdir. Musiqa mashg'ulotlari jarayonida bola hayotiy voqelikni musiqiy obrazlar orqali idrok etib boradi. Bolalar yoshiga mos musiqa asarlari kichikintoylarda unutilmas taassurot qoldiradi, ularning ruhiy dunyosini boyitadi. Bu esa, o'z navbatida ularning tevarak-atrofni bilishda, estetik baholanishni tarbiyalashda katta ahamiyatga ega. Musiqani tinglay bilish va undan estetik zavqlana olish ham katta san'at hisoblanadi. Kishida musiqa tinglash madaniyati yoshligidan rivojlana boshlaydi. Avvalo shuni eslatish lozimki, kishining kuylash imkoniyatidan ko'ra tinglash imkoniyati ancha keng bo'ladi. Masalan: orkestr, xor, yakka cholg'u ijrosidagi asarlarni kuylab emas, balki faqat tinglab, idrok etish mumkin, xolos. Shuning uchun olimlar musiqaviy tarbiya jarayonida musiqa tinglashga alohida e'tibor qaratishadi. Kichik guruh bolalarning diqqati uncha barqaror bo'lmaganligi tufayli ular yorqin yangraydigan kichik-kichik musiqa asarlarini idrok etishga qobil bo'ladilar. Ular ayniqsa, kichik qo'shiqlarni yaxshi idrok etadilar. Chunki, soz va ohang birligi musiqa mazmunini oson idrok etishga yordam beradi. Cholg'u kuylari xarakteri va badiiy mazmuni haqida bolalarga tushuncha berilsa, ular asarni yaxshi idrok etadilar. Asarni 2 – 3 mashg'ulot davomida takroran tinglash shart. Chunki, har bir tinglashda bola uchun asarning yangi-yangi qirralari namoyon bo'ladi va asarga nisbatan ularning muhabbati oshib boradi. Bog'chada olingan bilim zaxirasida malaka va ko'nikmasi, musiqa turlari va uning xarakteri farqiga borishga yordam beradi. Turli guruhlarda musiqa tinglashning nazariy uslubiy vazifalari:

1. Musiqa tinglash orqali bolalarda his-tuyg'ularini rivojlantirish.

2. Boshlang'ich musiqa tinglash tushunchalarini rivojlantirish. Musiqa darsida qo'llaniladigan bolalar cholg'ulari ikki turga bo'linadi: kuychan va kuychan bo'lmagan cholg'ular. Kuychan cholg'ularga: metallafon va ksilafon; kuychan bo'lmagan cholg'ularga: doirachalar, uchburchaklar, shaqildoqlar, barabanchalar, yog'och qoshiqlar kiradi.

Dunyo xalqlari musiqa merosi, ayniqsa, milliy cholg'ulari bir necha tamoyil orqali tasnif etilib kelinadi. Ana shunday tamoyillardan biri musiqa cholg'ularini chalish usuli va vositalari nuqtai nazaridan tasnif etish hisoblanadi. Mana shu jihatdan o'zbek milliy musiqa cholg'ulari quyidagi guruhlarga bo'linadi: Urma zarbli cholg'ular - doira, nog'ora, qayroq, safoil, chindovul, tavlak, sagat (tarelka). Damli cholg'ular - sibizg'a, nay, qo'shnay, surnay, bolomon, karanay. Torli cholg'ular: Bu cholg'ular ham o'z navbatida quyidagilarga bo'linadi; a) torli noxunli mezrobli cholg'ular - qashqar rubobi, tanbur, ud, qonun. b) urmajarangli torli cholg'ular - chang; c) chertma cholg'ular - do'mbira, dutor, chang deb nomlanib kelingan burchakli arfa. Kamonli cholg'ular-g'ijjak, qo'biz, sato. Chertma-ag'rofon (damli) cholg'ular chanqovuz. Musiqiy cholg'ularning vujudga kelishida xalqning hayoti, turmush tarzi, ruhiy olami, hissiy (emotsional) boyligi, dunyoqarashi, an'analari yetakchi omil hisoblanadi. Umuman olganda sozlarning yaratilishi insonning o'z dunyoqarashi, falsafiy estetik kechinmalarini badiiy ifodalashga bo'lgan ma'naviy ehtiyoji bilan bog'liqdir.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak milliy cholg'ularimizni tadbiiq qilishni maktabgacha yoshdagi bolalardan boshlashimiz lozim. Shunda bolajonlarni milliy madaniyatimizga bo'lgan qiziqishi shakllanib boradi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida milliy cholg'ularni bo'lishi bolalarning milliy cholg'ularimiz haqida tushunchaga ega bo'lishi ularni musiqiy ongi, didi, tafakkuri yanada rivojlanishiga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. R.Qosimov - An'anaviy rubob ijrochiligi O'zbekiston 2000.

2. Sh.Raximov - Dutor .T. 2005.
- 3.Musiqa savodi, metodikasi va ritmika N.Yusupova
4. Sh.Raximov - Dutor .T. 2005.
5. G.Sharipova, Sh.Yoqubova “Maktabgacha ta’lim muassasalarida musiqa o‘qitish metodikasi” O‘quv qo‘llanma Toshkent 2007.
6. Yunus Rajabiy. O‘zbek xalq musiqasi. O‘zbekiston Davlat badiiy adabiyot nashriyoti. T.1959